

RiveroPI: Un asistente IOT para ciegos

Nombres y Apellidos	Nicolás Jorge Acerenza Rinaldi		
C.I	31551606		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	nicoace@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Vinicius Menezes de Olivera		
Fecha de presentación	25 oct 2021		

Resumen

Aunque en el mundo existen varios dispositivos y tecnologías que asisten a las personas ciegas a tener más autonomía, estos parecen ser difíciles de alcanzar en nuestra región; teniendo en cuenta los altos costos y que son comercializados principalmente en países desarrollados. Gran parte de la población ciega o de baja visión se concentra en países subdesarrollados. Como aporte al problema en nuestra región, se plantea el diseño de un sistema IOT llamado RiveroPI. Este se basa en cuatro sub sistemas que deben interactuar: asistente de voz, visión artificial, navegación y dispositivos periféricos; utiliza dispositivos accesibles de bajo costo y tecnologías opensource. Además tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada usuario y permite ser extendido por otros desarrolladores. Se implementa un prototipo utilizando una RaspberryPI 4 como nodo central y una cámara Esp32CAM para obtener imágenes a procesar por aplicaciones de visión artificial.

Palabras clave

Asistente de voz; Visión artificial; RaspberryPI; ESP32; Bluetooth.

Abstract

Although there are several devices and technologies worldwide that assist blind individuals in achieving greater autonomy, these solutions appear to be difficult to access in our region, considering their high costs and the fact that they are mainly commercialized in developed countries. A large portion of the blind or visually impaired population is concentrated in developing countries. As a contribution to addressing this issue in our region, the design of an IoT-based system called RiveroPI is proposed. This system is based on four interacting subsystems: voice assistant, computer vision, navigation, and peripheral devices. It makes use of accessible, low-cost hardware and open-source technologies. Additionally, it has the capability to adapt to the specific needs of each user and allows for further extensions by other developers. A prototype is implemented using a Raspberry Pi 4 as the central node

and an ESP32-CAM camera to capture images, which are then processed by computer vision applications.

Keywords

Voice assistant; Computer vision; Raspberry Pi; ESP32; Bluetooth.

RiveroPI: Un asistente IOT para ciegos

Autor: Nicolás Acerenza

Tutor: Vinícius Menezes de Oliveira

14 de agosto de 2021

Palabras clave: Asistente de voz, Visión artificial, RaspberryPI, ESP32, Bluetooth

Resumen

Aunque en el mundo existen varios dispositivos y tecnologías que asisten a las personas ciegas a tener más autonomía, estos parecen ser difíciles de alcanzar en nuestra región; teniendo en cuenta los altos costos y que son comercializados principalmente en países desarrollados. Gran parte de la población ciega o de baja visión se concentra en países subdesarrollados.

Como aporte al problema en nuestra región, se plantea el diseño de un sistema IOT llamado RiveroPI. Este se basa en cuatro sub sistemas que deben interactuar: asistente de voz, visión artificial, navegación y dispositivos periféricos; utiliza dispositivos accesibles de bajo costo y tecnologías opensource. Además tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada usuario y permite ser extendido por otros desarrolladores. Se implementa un prototipo utilizando una RaspberryPI 4 como nodo central y una cámara Esp32CAM para obtener imágenes a procesar por aplicaciones de visión artificial.

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos y metas	5
3. Organización del informe	6
I Revisión bibliográfica	8
4. Trabajos relacionados	9
4.1. Asistentes	9
4.2. Dispositivos con visión artificial	10
4.3. Navegación	13
4.4. Dispositivos periféricos	15
5. Fundamento teórico	18
5.1. Asistentes virtuales	18
5.1.1. Asistente personal inteligente	18
5.2. Protocolos de comunicación	18
5.2.1. Punto de acceso Wi-Fi	18
5.2.2. Bluetooth y BLE	19
5.2.3. MQTT	19
5.3. Redes neuronales NN	19
5.3.1. Redes neuronales recursivas RNN	20
5.3.2. Redes neuronales convolucionales CNN	20
5.4. Visión artificial	20
5.4.1. OpenCV	21
5.4.2. Pytorch	21
5.4.3. OCR	21
5.4.4. Yolo	21
5.5. Reconocimiento de voz	22
5.6. Dispositivos de hardware	22
5.6.1. Raspberry PI	22
5.7. Arduino	23
5.7.1. Dispositivos ESP32	23
5.8. Sensores	23
5.8.1. Sensores TOF	23
5.9. Balizas electrónicas	24

5.10. Otros dispositivos	26
5.10.1. Adaptador USB Bluetooth	26
5.10.2. Adaptador USB Wi-Fi	26
5.10.3. Baterías	26
II RiveroPI	28
6. Consideraciones de diseño	29
6.1. Visión general	29
6.1.1. Sistema base	29
6.1.2. Punto de vista del usuario	30
6.1.3. Comunicación MQTT	32
6.1.4. Conectividad	32
6.2. Asistente de voz	33
6.3. Aplicaciones de visión artificial	35
6.4. Navegación mediante balizas	36
6.5. Dispositivos Periféricos	37
7. Implementación	38
7.1. Servicios del sistema	38
7.1.1. Cliente MQTT	38
7.1.2. Audio a texto: STTService	39
7.1.3. Texto a audio: TTSService	40
7.1.4. Servicio principal: RiveroPIService	41
7.2. Máquina de estados	41
7.3. Reconocimiento de Intents	43
7.4. Aplicaciones	45
7.4.1. Clase base: RiveroApp	45
7.4.2. Despachador: RiveroAppDispatcher	46
7.4.3. Aplicación: Día y Hora	47
7.4.4. Aplicación: Detector de colores	47
7.4.5. Aplicación: Detector de objetos	48
8. Dispositivos periféricos: Cámara de mano	50
8.1. Aplicaciones	51
9. Integración con otros desarrolladores	52
9.1. Librerías	52
9.2. Definición de comandos	52
9.3. Implementación de la aplicación	53

9.4. Configuración del dispositivo	54
10.Resultados alcanzados	55
11.Conclusiones y trabajo futuro	56
12.Anexos	58
12.1. A: Estructura de carpetas y archivos	58
12.2. B: Archivo de configuración	59
12.3. C: Lista de tópicos MQTT	61
12.4. D: Implementación de aplicaciones	62
12.4.1. Itentificación de objetos con YoloV5	62
12.4.2. Detección de colores con OpenCV y Kmeans	63
12.5. E: Preparación del sistema y liberías instaladas	67
12.5.1. Servicios del sistema con systemd	67
12.5.2. Virtualenv	67
12.5.3. Access point	67
12.5.4. Eclipse Mosquitto	67
12.5.5. PahoMQTT	68
12.5.6. SoundDevice	68
12.5.7. PicoTTS	68
12.5.8. RapidFuzz	68
12.5.9. Vosk	69
12.5.10.Scikit-learn	70
12.5.11.OpenCV	70
12.5.12.Tesseract	70
12.5.13.Yolo - Pytorch	70
12.6. F: Presupuesto de materiales	72
12.7. G: Entrevista a Federico Rivero	74

1. Introducción

Según la OMS, en el mundo existen más de 2200 millones de personas con deficiencia visual o ceguera [1]. La mitad de estos casos pudieron haber sido prevenidos, mientras que otros no; más de 39 millones son ciegos totales. En particular esto se da en los países de ingresos bajos y medios. En Uruguay, según datos del censo 2011 [2], existen más de 300 mil personas con baja visión, de las cuales más de 4 mil son ciegos totales. En Brasil según datos del IBGE más de 1.5 millones de personas padecen de ceguera total [3].

Situaciones que parecen triviales para cualquier persona vidente, puede generar estrés y depresión en ciegos. Identificar billetes, el color de la ropa para combinar, cocinar o hacer las compras. Todo genera dependencia.

Para un ciego que desea tener una vida independiente, social y completa, cada día se transforma en un periplo con muchas dificultades. Es muy complejo tomarse un ómnibus, esquivar salientes, carteles y pozos en las veredas, cruzar en un semáforo, identificar un local específico en un shopping o un andén en la terminal de autobuses.

A partir de todo esto, surge la pregunta sobre cómo podemos mejorar la independencia de los ciegos en nuestra región. Esta independencia viene dada por dos factores clave: movilidad y visión.

La aparición de soluciones y dispositivos tecnológicos han reducido la brecha enormemente. Entre estos encontramos teléfonos inteligentes con comandos de voz (Siri, Alexa, Android), dispositivos dedicados (Orcam, My Eyes, EyeSynth), sistemas de navegación basados en audio (Wayfindr). Sin embargo, estos dispositivos son difíciles de alcanzar económicamente y no brindan información localizada y personalizada. Tampoco se encuentra una solución completa y adaptable. Por ejemplo, Wayfindr es un sistema para navegación pero no incluye funcionalidades de visión artificial como Orcam.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema IOT dedicado a las personas ciegas, que sea extensible, integral y de bajo costo relativo.

2. Objetivos y metas

Este proyecto se enmarca en las actividades del Posgrado de Inteligencia Artificial y Robótica de UTEC y FURG; tiene como objetivo general diseñar un sistema de bajo costo que ayude a mejorar la independencia de los ciegos en nuestra región. Este debe tener potencial de ser integral, en el sentido de permitir la integración de diferentes soluciones para resolver la mayor cantidad de problemas posibles.

Para ello es necesario relevar el estado del arte de las aplicaciones y dispositivos utilizados en la asistencia a ciegos. Se espera también desarrollar un prototipo con algunas de las funcionalidades propuestas y que se integre con el dispositivo Rivero Glasses desarrollado en el proyecto de Andrés Sequeira.

Metas

Como resultado de este proyecto se espera obtener:

- Estudio del estado del arte de las aplicaciones y dispositivos existentes en el mercado.
- Entrevista de relevamiento sobre las necesidades que tiene una persona ciega.
- Propuesta de diseño, dispositivos y tecnologías a utilizar en el sistema.
- Implementación de un prototipo del sistema con la mínimo viable con la capacidad de recibir comandos y ejecutar aplicaciones.
- Desarrollar un prototipo de dispositivo con cámara que permita ejecutar aplicaciones de visión artificial.
- Documentación sobre los procedimientos realizados para poner en marcha el prototipo.
- Establecer pautas para la integración de aplicaciones de otros desarrolladores e integrar con Rivero Glasses.

3. Organización del informe

El informe se divide en dos partes. La primera relacionada con la revisión bibliográfica comprende las secciones 4 y 5. En la sección 4 se presenta el relevamiento realizado sobre las soluciones y propuestas existentes. En la sección 5 se introducen los fundamentos teóricos y conceptos técnicos necesarios para comprender el trabajo.

La segunda parte tiene como objetivo detallar el diseño, las decisiones tomadas y documentar los aspectos técnicos que se llevaron a cabo para desarrollar el prototipo. En la sección 6 se detallan las consideraciones de diseño, en la sección 7 se describe la implementación, en la sección 8 se explica todo lo referente al desarrollo de dispositivos periféricos. En la sección 9 se

detallan las pautas para la integración de aplicaciones de otros desarrolladores y en la sección 10 se describen los resultados alcanzados en este trabajo.

Se finaliza el informe en la sección 11 que presenta las conclusiones del proyecto y posibles líneas de trabajo futuro.

En forma adicional se entregan los siguientes anexos:

- Anexo A: Estructura de carpetas y archivos.
- Anexo B: Archivos de configuración.
- Anexo C: Lista de tópicos MQTT.
- Anexo D: Implementación de aplicaciones: Detección de colores, Identificación de texto.
- Anexo E: Preparación del sistema y librerías instaladas.
- Anexo F: Presupuesto de materiales
- Anexo G: Entrevista a Federico Rivero

Parte I

Revisión bibliográfica

4. Trabajos relacionados

En esta sección se describen brevemente algunos proyectos y aplicaciones relacionados. Se dividieron en 4 grupos de características: asistentes de voz, dispositivos con visión, dispositivos para la navegación guiada por audio y dispositivos periféricos. Si bien se encontraron muchas soluciones muy buenas, la mayoría de estas son muy costosas y además se encontró ninguna capaz de integrar todas las características.

4.1. Asistentes

Un asistente de voz es una interfaz de interacción entre la computadora y un humano que se basa en el reconocimiento de voz en lenguaje natural. Permite a los usuarios ejecutar comandos de voz y obtener información mediante síntesis de voz.

- **Mycroft** [4] Mycroft es el asistente de voz de código abierto líder en el mundo. Es privado por defecto y completamente personalizable. La pila de voz de código abierto de Mycroft se puede mezclar, ampliar e implementar libremente en cualquier lugar. Mycroft se puede utilizar en cualquier cosa, desde un proyecto científico hasta un entorno empresarial global.
- **Amazon Alexa** Alexa es el servicio de voz ubicado en la nube de Amazon disponible en los dispositivos de Amazon y dispositivos de otros desarrolladores con Alexa integrada.
- **Google Assistant** [5] Es un asistente virtual desarrollado con Inteligencia artificial por Google que está disponible principalmente en dispositivos móviles y domésticos inteligentes. Los usuarios interactúan principalmente con el Asistente de Google a través de la voz en lenguaje natural.
- **Siri** Es el asistente inteligente de Apple que permite al usuario interactuar con dichos dispositivos.
- **Be my Eyes** [6] Be my eyes es una aplicación para android que se basa en conectar personas que desean contribuir con personas ciegas o de baja visión, mediante la aplicación se pueden hacer consultas a voluntarios mostrando la imagen de la cámara en una videollamada.

Figura 1: Dispositivos con Alexa

Figura 2: Google assistant desde Android

4.2. Dispositivos con visión artificial

- **Horus** [7] Es un dispositivo que utiliza visión artificial con un procesador NVIDIA Tegra K1 con GPU para procesar y analizar imágenes de las cámaras, y luego enviar información auditiva al usuario.
- **Eyesynth** [8] Es un sistema de comprensión visual para invidentes. Se compone de unas gafas que registran el espacio que nos rodea en 3 dimensiones. Un micro-computador procesa la información y la convierte

Figura 3: Siri en el Iphone

Figura 4: App be my eyes

en audio comprensible para el invidente.

- **Orcam** [9] OrCam MyEye es un dispositivo que se acopla prácticamente a cualquier gafa. Es capaz de leer instantáneamente el texto de un libro, la pantalla de un teléfono inteligente o cualquier otra superficie, reconocer rostros, entre otras.
- **Asistente Visual** [10] Asistente Visual es una app que guía a las personas con discapacidad visual, escaneando códigos QR ubicados en puntos de interés dentro de shoppings, supermercados, oficinas públicas y más.

Figura 5: Horus

Figura 6: Eyesynth

- **Eye QR** [11] Eye QR es una aplicación identificadora de objetos para personas con discapacidad visual. Utiliza un dispositivo android para facilitar el reconocimiento de objetos mediante códigos QR.
- **Biel Glasses** [12] Es una solución para personas con baja visión que combina visión artificial, realidad aumentada y visión 3D para adaptar la realidad al resto visual del paciente. Está orientado en mejorar la movilidad, entendiéndola y alertando al usuario de manera personalizada sobre los riesgos a su alrededor.
- **2C3D cámara táctil para ciegos** [13] Es una cámara que crea fotos y videos en una pantalla 3D táctil. Es pantalla está construida con una gran cantidad de pixeles 3D que se mueven formando volúmenes que dependen de la imagen.

Figura 7: Orcam

Figura 8: Asistente Visual

4.3. Navegación

- **Sonidos de pájaros para guiar a ciegos en Japón** [14] Se pueden escuchar en las entradas y andenes de algunas estaciones y también en la entrada de bibliotecas, municipalidades/ayuntamientos y salas de conciertos. La música es diferente según el lugar.
- **Wayfindr - Beacons** [15] En el subway de londres, con balizas bluetooth colocadas en lugares clave, se guía a los no videntes triangulando su posición y enviando mensajes con indicaciones. Se utiliza el open standard de Wayfindr.
- **Navilens** [16] Navilens es un sistema de marcadores que facilita el acceso a la información de las personas ciegas a través de unos códigos

BIEL SMARTGAZE IS CE MARK ACCREDITED
AS CLASS 1 MEDICAL DEVICE

Figura 9: Biel Glasses

Figura 10: 2C3D

Figura 11: Wayfindr

QR que se desvinculan de lo tradicional: los ddTags. Unos códigos bidi de colores, que se activan sin la necesidad de que el usuario acerque el teléfono móvil al código, que permiten a personas con discapacidad visual leer cualquier cartel dotado de estas pegatinas mediante sus smartphones. Todo ello gracias a la visión artificial. Para que esto sea posible, el algoritmo de reconocimiento del marcador se completa con un sistema de sonificación 3D. Un sistema que informa al usuario, sin necesidad de auriculares, de la posición, distancia y orientación del marcador.

Figura 12: Navilens

4.4. Dispositivos periféricos

- **Prototipos del Instituto Mass Eye and Ear [17]**

El instituto Mass Eye and Ear desarrolló un dispositivo experimental que se coloca en la correa delantera de una mochila y cuenta con una cámara montada a la altura del pecho y dos pulseras conectadas por Bluetooth que utiliza el usuario. La cámara está conectada a una unidad de procesamiento que captura imágenes y analiza el riesgo de colisión en función del movimiento relativo de los objetos entrantes y circundantes en el campo de visión de la cámara. Si se detecta una colisión inminente en el lado izquierdo o derecho, la pulsera correspondiente vibrará; una colisión frontal hará que ambas pulseras vibren. A diferencia de otros dispositivos que simplemente advierten de los objetos cercanos si un usuario se está moviendo o no hacia los objetos, este dispositivo analiza el movimiento relativo, advirtiendo solo de los

obstáculos que se aproximan y que presentan un riesgo de colisión e ignorando los objetos que no están en curso de colisión.

Figura 13: Instituto Mass and Ear

- **We Walk** [18]

WeWalk es un bastón inteligente y plegable. Puede detectar obstáculos que están por encima de los niveles del pecho y la cabeza con su sensor ultrasónico. El dispositivo tiene una aplicación para iOS y Android para conectarse con smartphones a través de Bluetooth. Una vez conectados, los usuarios pueden personalizar su configuración y administrar integraciones de aplicaciones de terceros, como Google Maps. El usuario puede obtener instrucciones, paso a paso, para llegar a un lugar. Es posible también ajustar la distancia a la que su bastón puede detectar objetos a través del teléfono. Vibra si hay un obstáculo, entre varias funciones.

Figura 14: We walk

5. Fundamento teórico

En esta sección se presentan brevemente los principales conceptos necesarios para el entendimiento del resto del documento.

5.1. Asistentes virtuales

Un asistente virtual es un agente de software que ayuda a usuarios de sistemas computacionales, automatizando y realizando tareas con la mínima interacción hombre-máquina. La interacción que se da entre un asistente virtual y una persona, debe ser natural, una persona se comunica usando la voz y el asistente lo procesa, interpreta y responde de la misma manera [19].

5.1.1. Asistente personal inteligente

Un asistente personal inteligente es un agente tipo software que puede realizar tareas u ofrecer servicios a un individuo. Estas tareas o servicios están basados en datos de entrada de usuario, reconocimiento de ubicación y la habilidad de acceder a información de una variedad de recursos en línea (como al clima o al tráfico, noticias, precios de acciones, horario del usuario, precios al por menor, etc). Algunos ejemplos de asistentes personales son Siri de Apple, Braina, Google Assistant, Google Now, Amazon Echo, Microsoft Cortana, S Voice de Samsung, Voice Mate, Silvia y Hidi de HTC y Bixby de Samsung. Los asistentes virtuales usan el procesamiento de lenguajes naturales (PLN) para combinar el texto del usuario o la entrada de voz con comandos ejecutables. Muchos aprenden continuamente usando técnicas de inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje automático.

5.2. Protocolos de comunicación

5.2.1. Punto de acceso Wi-Fi

El Wi-Fi es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi (tales como computadoras personales, teléfonos, televisores, videoconsolas, reproductores multimedia, etcétera) pueden conectarse entre sí o a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica (WLAN) y proyecta una señal Wi-Fi en un área designada.

5.2.2. Bluetooth y BLE

Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal (WPAN) creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc. que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: facilitar las comunicaciones entre equipos móviles, eliminar los cables, ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Bluetooth Low Energy (BLE) o de bajo consumo por sus siglas en inglés (LE) busca reducir el consumo energético, minimizando la potencia de transmisión de la señal de radio utilizada y el radio de cobertura. Debido a esto permite estar emitiendo la señal durante meses e incluso años sin tener que recargar la batería.

5.2.3. MQTT

MQTT es un protocolo de mensajería estándar para Internet de las cosas (IOT). Está diseñado como un protocolo pub/sub extremadamente liviano, que es ideal para conectar dispositivos remotos utilizando muy bajo ancho de banda. En la actualidad MQTT se utiliza en una gran variedad de industrias como la automotriz, manufactura, telecomunicaciones, entre otras.

Patrón publicación/subscripción

El patrón pub/sub es una alternativa a la arquitectura tradicional cliente-servidor. En el modelo cliente-servidor, un cliente se comunica directamente con un servidor. El modelo pub/sub desacopla al cliente que envía el mensaje (el publisher) los clientes que reciben el mensaje (suscriptores). Los publicadores y suscriptores nunca se contactan directamente. De hecho, ni siquiera saben que los demás existen. La conexión entre ellos es manejada por un tercer componente, el broker (servidor MQTT), El trabajo del broker es filtrar todos los mensajes entrantes y distribuirlos correctamente a los suscriptores.

5.3. Redes neuronales NN

Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional que consiste en un conjunto de unidades, llamadas neuronas artificiales, conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal (donde se somete a diversas operaciones) produciendo unos valores de salida.

5.3.1. Redes neuronales recursivas RNN

Un RNN es un tipo de red neuronal donde las conexiones entre nodos forman un grafo dirigido a lo largo de una secuencia temporal. Esto le permite tener un comportamiento dinámico temporal. Las RNN pueden usar su estado interno (memoria) para procesar secuencias de entradas de longitud variable. Esto los hace aplicables a tareas como el reconocimiento de escritura a mano conectado y no segmentado [4] o el reconocimiento de voz.

5.3.2. Redes neuronales convolucionales CNN

Una red neuronal convolucional (CNN o ConvNet) es una clase de red neuronal artificial, más comúnmente aplicada para analizar imágenes visuales. Tienen aplicaciones en reconocimiento de imágenes y video, sistemas de recomendación, clasificación de imágenes, segmentación de imágenes, análisis de imágenes médicas, procesamiento del lenguaje natural, interfaces cerebro-computadora, y series de tiempo financieras. Las CNN utilizan relativamente poco procesamiento previo en comparación con otros algoritmos de clasificación de imágenes. Esto significa que la red aprende a optimizar los filtros (o núcleos) a través del aprendizaje automatizado, mientras que en los algoritmos tradicionales estos filtros se diseñan a mano. Esta independencia del conocimiento previo y la intervención humana en la extracción de características es una gran ventaja.

5.4. Visión artificial

La visión artificial, también conocida como visión por computadora, es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un computador. Tal y como los humanos usamos nuestros ojos y cerebros para comprender el mundo que nos rodea, la visión artificial trata de producir el mismo efecto para que los computadores puedan percibir y comprender una imagen o secuencia de imágenes y actuar según convenga en una determinada situación. Esta comprensión se consigue gracias a distintos campos como la geometría, la estadística, la física y otras disciplinas. La adquisición de los datos se consigue por varios medios como secuencias de imágenes, vistas desde varias cámaras de video o datos multidimensionales desde un escáner médico.

Hay muchas tecnologías que utilizan la visión por computadora, algunas de ellas se definen a continuación.

5.4.1. OpenCV

OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Significa Open Computer Vision por sus siglas en inglés. Desde que apareció su primera versión en 1999 se ha utilizado en una gran cantidad de aplicaciones, y hasta hoy se la sigue mencionando como la biblioteca más popular de visión artificial. Entre sus capacidades se encuentran, detección de movimiento, reconocimiento de objetos, reconstrucción 3D a partir de imágenes, y otra gran cantidad de aplicaciones.

5.4.2. Pytorch

Pytorch es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto basada en la biblioteca Torch, utilizado para aplicaciones que implementan algoritmos de visión artificial y procesamiento de lenguajes naturales. Es desarrollado principalmente por el laboratorio de investigación de IA de Facebook. Es un software libre y de código abierto liberado bajo la licencia BSD.

5.4.3. OCR

El concepto de OCR responde al Optical Character Recognition en inglés, un software que permite el reconocimiento óptico de los caracteres contenidos en una imagen (documento escaneado o fotografía), de forma que estos se vuelven comprensibles o reconocibles para un computador. Así, el sistema OCR es un proceso a través del cual analizamos y escaneamos un archivo para automatizarlo [20].

5.4.4. Yolo

YOLO (You Only Look Once) es un algoritmo que utiliza redes neuronales para proporcionar detección de objetos en tiempo real. Este algoritmo es popular debido a su velocidad y precisión. Se ha utilizado en diversas aplicaciones para detectar señales de tráfico, personas, parquímetros y animales. El algoritmo YOLO emplea redes neuronales convolucionales (CNN) para detectar objetos en tiempo real. Como sugiere el nombre, el algoritmo requiere solo una única propagación hacia adelante a través de una red neuronal para detectar objetos. Esto significa que la predicción en toda la imagen se realiza en una única ejecución de algoritmo. La CNN se utiliza para predecir varias probabilidades de clase y cuadros delimitadores simultáneamente.

5.5. Reconocimiento de voz

El reconocimiento automático de voz es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación hablada entre seres humanos y computadoras. El problema que se plantea en un sistema de este tipo es el de hacer cooperar un conjunto de informaciones que provienen de diversas fuentes de conocimiento (acústica, fonética, fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática), en presencia de ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables para llegar a obtener una interpretación aceptable del mensaje acústico recibido. [21]

5.6. Dispositivos de hardware

5.6.1. Raspberry PI

Figura 15: Raspberry pi4

La Raspberry Pi es una serie de computadores de placa reducida de bajo coste desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation, con el objetivo de poner en manos de las personas de todo el mundo el poder de la informática y la creación digital [22].

El último modelo de la placa es la raspberry pi 4 cuenta con 8 gb ram y un procesador Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz lo que la hace muy potente. El sistema operativo es Raspbian, una versión de Linux basada en la distribución Debian.

Figura 16: ESP32

5.7. Arduino

5.7.1. Dispositivos ESP32

Creados por la empresa Espressif Systems, los ESP32 son dispositivos de bajo costo y bajo uso de energía, que tienen capacidades Wi-Fi y bluetooth. Cuentan con un micro procesador dual-core o single-core Tensilica Xtensa LX6 con un clock rate de hasta 240Mhz.

Dentro de la familia de estos dispositivos encontramos el ESP32-CAM, que es un pequeño módulo que incluye el procesador IOT ESP32-S con Wi-Fi y Bluetooth incorporado, una cámara OV2640 de 2MP y algunos pines adicionales para conectar cualquier dispositivo como sensores o actuadores.

Figura 17: ESP32-CAM

5.8. Sensores

5.8.1. Sensores TOF

El tiempo de vuelo¹ o TOF (del inglés time-of-flight) es una técnica utilizada para estimar distancias de cuerpos calculando el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de un haz de luz infrarrojo. Estos dispositivos tienen un obturador electrónico incorporado que opera en sincronismo con

los pulsos de luz infrarroja. La porción del pulso bloqueada por el obturador depende del tiempo de llegada del pulso y la luz integrada en el sensor depende directamente de la distancia viajada por el pulso.

El sensor VL53010 es un sensor TOF que puede medir distancias de hasta 2 metros.

Figura 18: TOF sensor VL53010

5.9. Balizas electrónicas

Una baliza electrónica (beacon) es un dispositivo transmisor que se utiliza para radiar una señal bluetooth de baja energía (BLE) a dispositivos móviles que se encuentren cerca de él, sin necesidad de sincronización previa. Esta tecnología permite a teléfonos inteligentes, computadoras o tablets ejecutar determinadas acciones cuando entran en el radio de una de ellas. Las balizas bluetooth transmiten un id único universal que es recogido por una aplicación o sistema operativo compatible. Esto puede ser utilizado para determinar la ubicación física del dispositivo, rastrear objetos o activar acciones en función de la localización de determinados puntos de interés, como una parada de autobús, una tienda, una localización dentro de un edificio, etc. A diferencia de la tecnología GPS, tiene potencial como sistema de posicionamiento en interiores y su consumo de batería es muy reducido.

Figura 19: Baliza electrónica junto a un smartphone

5.10. Otros dispositivos

5.10.1. Adaptador USB Bluetooth

Un adaptador USB bluetooth es un emisor bluetooth en forma de pendrive de pequeño tamaño. Este aparato se conecta a un computador que no dispone de tecnología bluetooth para proporcionar este servicio.

Figura 20: Adaptador USB Bluetooth

5.10.2. Adaptador USB Wi-Fi

Es un dispositivo USB que tiene un tamaño muy compacto. En su interior contiene un sistema que lo convierte en un adaptador de red inalámbrico, cuando se conecta a un puerto USB actúa como lo haría una tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi.

Figura 21: Adaptador usb wifi

5.10.3. Baterías

Batería de ion de litio

La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo con dos o tres celdas de energía diseñado para el almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo.

Figura 22: Batería litio

Powerbank

Un powerbank, también conocidas como baterías externas, es una batería de litio recargable que se utiliza principalmente para cargar y alimentar dispositivos electrónicos. La capacidad de un powerbank se mide en mAh (miliamperio por hora) que es la unidad de medida utilizada para medir la carga eléctrica acumulada en un determinado período de tiempo.

Figura 23: Powerbank Kolke 10000mah

Parte II
RiveroPI

6. Consideraciones de diseño

6.1. Visión general

Se tiene como objetivo diseñar una solución IOT integral, que permita ser extendida para resolver la mayor cantidad de problemas posibles. El sistema se basa en cuatro elementos que deben interactuar: asistente de voz, visión artificial, navegación y dispositivos periféricos.

Figura 24: Elementos del sistema: visión general

Para resolver el problema se seleccionaron un conjunto de herramientas, tecnologías y dispositivos priorizando las que permiten su uso en español, offline y open source. La mayor cantidad de código se implementa en python 3.7, aunque también se desarrolló código en C y bash.

6.1.1. Sistema base

El sistema base cuenta con una mini computadora móvil (nodo principal) que implementa un asistente de voz e intérprete de comandos, además un servidor MQTT que permite interactuar a los distintos servicios y dispositivos publicando y escuchando mensajes de manera asincrónica. Se planea a futuro diseñar redes de balizas electrónicas para resolver el problema de navegación en espacios cerrados y detección de autobuses. Este tema queda afuera del proyecto debido a la amplitud que tiene.

La mini computadora es una Raspberry PI4 conectada a una powerbank, la cámara es una Esp32CAM con conectividad Wi-Fi y auriculares bluetooth. En la siguiente imagen se muestran los dispositivos que se utilizan para desarrollar el prototipo.

Figura 25: Dispositivos del prototipo: RaspberryPI4, Esp32CAM, power-bank, auriculares

6.1.2. Punto de vista del usuario

En el bosquejo de la imagen siguiente vemos una posible configuración desde el punto de vista del usuario. Este lleva la mini computadora en el cinturón, auriculares y una cámara a nivel de la vista. Además lleva dos dispositivos periféricos, en este caso un bastón inteligente y un sensor de proximidad, que también se conectan con el sistema base. Es importante aclarar que no todos los elementos del dibujo tienen que estar presentes para que el sistema sea funcional.

Figura 26: Bosquejo desde el punto de vista del usuario

6.1.3. Comunicación MQTT

El servidor MQTT es la principal vía de comunicación entre los distintos dispositivos y servicios. Se utiliza porque es un protocolo ligero y flexible, permitiendo múltiples escenarios de configuración. Al ser un sistema donde los componentes están conectados en forma inalámbrica, los problemas que pueden causar conexiones intermitentes se mitigan por la naturaleza asincrónica de este protocolo. Se utilizará el servidor Eclipse Mosquitto [23] instalado en la Raspberry.

Figura 27: Servidor MQTT interactúa con dispositivos y servicios

6.1.4. Conectividad

El nodo principal debe contar con dos interfaces Wi-Fi. La primera para publicar un punto de acceso móvil (Wi-Fi Access Point), la otra para acceder a internet y descargar actualizaciones, configurar el sistema, o ejecutar aplicaciones que lo requieran (también se podría utilizar un módulo LTE). Debemos tener en cuenta que el sistema puede estar offline por mucho tiempo, este es un punto muy importante que condiciona la elección de tecnologías y componentes.

Los dispositivos externos como cámaras y dispositivos periféricos se conectarán al punto de acceso publicado por el nodo principal, luego dependiendo de las necesidades del dispositivo, podrían generarse conexiones punto a punto por web sockets o ejecutarse webservices por http; es el caso de las cámaras

que deban transferir grandes cantidades de información (fotos y videos). Notar que no todas las cámaras que se conecten al sistema deben transferir sus capturas al nodo base, hoy en día existen dispositivos con capacidad de ejecutar algoritmos de redes neuronales, y de visión artificial con OpenCV. Para esto pueden utilizarse librerías como Tensorflow Lite o OpenCV para arduino.

La entrada y salida de audio en principio se hará mediante conexión Bluetooth entre auriculares/mic y el nodo base. Aunque en configuraciones más avanzadas, podríamos tener algún dispositivo externo que capture el audio y lo envíe a través de la conexión Wi-Fi.

El sistema de balizas se conectará por Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE 5), este protocolo tiene como ventajas que los requisitos de potencia son muy bajos y el rango de alcance es muy bueno.

6.2. Asistente de voz

El flujo típico de la interacción entre el usuario y cualquier asistente de voz comienza pronunciando la palabra de activación (Hola Rivero), a partir de aquí el sistema sabe que va a recibir un comando de voz, este es transformado a texto y luego a un comando específico. A continuación se ejecutan las acciones correspondientes y se devuelven los resultados al usuario reproduciendo un audio. Este flujo está compuesto por cinco pasos: activación por voz, transformación de audio a texto, interpretación de comandos, ejecución y transformación de texto a audio.

Figura 28: Flujo del asistente de voz

Activación por voz

Se evaluaron dos tecnologías para detectar si un usuario desea comenzar la interacción con el sistema. La primera fue una librería llamada Mycroft Precise [24], que funciona con una red neuronal. Esta red es entrenada con ejemplos de audio correspondientes a la frase que se quiere detectar. Se intentó entrenar esta red, pero la obtención de datos de entrenamiento consumió mucho tiempo y no se obtuvieron buenos resultados. Esto consistía en grabar varios audios con la frase Hola Rivero con diferentes voces y sonidos ambiente.

Resultó más práctico implementar esta funcionalidad dentro del sistema de audio a texto (como se explica a continuación) y luego comparar el resultado con la frase que se desea obtener. La desventaja que tiene este enfoque es que la palabra de activación debe ser parte del modelo de lenguaje entrenado previamente. Por ejemplo, si queremos utilizar un nombre propio, debemos re-entrenar todo el modelo.

Audio a texto (Speech to text)

Para implementar la transformación de audio a texto se hace uso de una librería open source llamada Vosk que es parte del conjunto de librerías de reconocimiento de voz de la universidad de Carnegie Mellon CMUSphinx [25]. Su ventajas son que está disponible en varios idiomas, no consume grandes recursos de hardware, funciona offline y es compatible con Raspberry PI.

El proceso de reconocimiento se basa en tomar un archivo de audio y dividirlo en sentencias marcadas por los silencios, luego se intenta reconocer que hay en cada sentencia. Para hacerlo, se toman todas las combinaciones de palabras posibles y se intenta encontrar la que mejor encaje. Se utilizan tres modelos para cumplir con la tarea de reconocimiento: modelo acústico, diccionario fonético y modelo del lenguaje. El modelo acústico contiene propiedades acústicas, el diccionario fonético contiene un mapeo de las palabras a los fonemas y el modelo de lenguaje se utiliza para restringir la búsqueda de las palabras. Este último define qué palabras pueden seguir a las palabras anteriormente reconocidas y reduce el proceso de búsqueda, eliminando las palabras que no son probables.

Se evaluaron otras alternativas con redes neuronales, como el motor Deep Speech de Mozilla [26] para el reconocimiento de audio, pero fue complejo realizar el entrenamiento de la red para el lenguaje español, ya que se necesitaba un hardware y espacio en disco que no tenía disponible.

Interpretación de comandos (Intents)

Luego de que un comando fue transcrito por el sistema de audio a texto, el siguiente paso es reconocer cuál es el comando que el usuario quiere ejecutar, también conocido como Intent. Para lograrlo se debe parsear el texto en lenguaje natural en una estructura que pueda ser ejecutada de forma programática. La forma más simple de detectar intents es comparando el texto transcrito con todos los comandos aceptados por el sistema, para esta tarea podemos utilizar algunas librerías, cada una con sus ventajas y desventajas. Algunas de las que fueron evaluadas son Mycroft Adapt, Fsticuffs, SnipsNLU y Fuzzywuzzy. Siendo esta última la seleccionada debido a su veocidadd y flexibilidad.

Texto a audio (Text to speech)

Consiste en transformar un texto escrito y reproducirlo con una voz artificial sintetizada. Como en los casos anteriores, se evaluaron varias librerías, se seleccionó pico TTS, se tuvo en cuenta principalmente el hecho de que pueda ser utilizada offline aunque la calidad de la voz sea robotizada en comparación con otras conocidas, como la de los servicios de Google pero que funciona solamente online.

6.3. Aplicaciones de visión artificial

Una aplicación de visión artificial en RiveroPI se define como un conjunto de funciones que resuelven uno o varios problemas específicos utilizando alguna técnica de visión artificial (con datos de una cámara como entrada). Estas funciones pueden ser implementadas y ejecutadas en el nodo principal o bien en un dispositivo periférico. Por ejemplo, una placa arduino con cámara como la ESP32CAM tiene la capacidad para ejecutar aplicaciones de reconocimiento facial.

Por lo tanto, tenemos dos flujos de ejecución. En el primero la aplicación obtiene los datos de la cámara y hace el procesamiento dentro del nodo principal; en el segundo la aplicación ejecuta directamente una función en la cámara. Es oportuno aclarar que la forma de comunicación con la cámara se deja de libre elección al desarrollador, puede darse mediante servicios web, con mensajes MQTT o websockets.

El nodo principal debe tener la capacidad de ejecutar los algoritmos que se necesiten en una aplicación específica. Para ello se prepara el sistema instalando las librerías más reconocidas de visión artificial: OpenCV, Pytorch, Yolo. Notar que el sistema también se puede adaptar instalando las librerías

necesarias a futuro. Una vez que se ejecuta la función de visión artificial se obtiene un resultado en texto para comunicar al usuario que es publicado en el tópico de "texto a audio". La definición de tópicos se encuentra en el Anexo C.

6.4. Navegación mediante balizas

La navegación mediante balizas es una funcionalidad clave para lograr un sistema integral y que pueda ser utilizado en movimiento. En este proyecto se plantea la idea pero no se trabaja sobre la implementación por ser un tema muy extenso. El objetivo es desarrollar un sistema de balizas en edificios cerrados, como puede ser una terminal de autobuses, un shopping o una universidad. Las balizas (dispositivos BLE 5.0) serían colocadas en lugares estratégicos, y se diseñaría un conjunto de mensajes y comandos utilizando el estándar abierto definido por Wayfindr [15].

Las balizas pueden ser implementadas con placas ESP32, enviarían mensajes con su ID cada cierto período de tiempo (500 ms), que son captados por el nodo principal cuando esté a su alcance. Luego podemos utilizar el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) para medir la distancia y estimar la posición utilizando la técnica de trilateración.

Figura 29: Trilateración

6.5. Dispositivos Periféricos

Los dispositivos periféricos, son dispositivos auxiliares que brindan información o permiten ejecutar acciones que requieren hardware específico. Ejemplos de estos pueden ser sensores infrarrojos para medir distancias o bastones inteligentes. Las cámaras también entran en esta categoría. En este proyecto vamos a crear una cámara de mano que permitirá escanear imágenes para leer texto de documentos, detectar billetes, colores y objetos.

7. Implementación

El nodo principal se implementó con una Raspberry Pi4 que ejecuta el sistema operativo Raspbian, una versión de Linux basada en Debian. La mayor parte del código se implementa con el lenguaje Python y se ejecuta directamente en este nodo principal, aunque también se implementaron scripts de sistema operativo en bash. Además existe código que se ejecuta en los periféricos desarrollado en C.

7.1. Servicios del sistema

La implementación se basa en tres servicios que se ejecutan como servicios del sistema y se comunican a través de mensajes MQTT. Cada uno se implementa en una clase y hereda de otra clase llamada `MqttClient`. El servicio `STTService` se encarga de capturar el audio y convertirlo a texto, el servicio `TTSService` se encarga de convertir y reproducir el texto que se quiere comunicar al usuario. El servicio principal llamado `RiveroPIService` maneja la máquina de estados del sistema e interpreta y despacha los comandos correspondientes a las aplicaciones. Las aplicaciones ejecutan funciones que resuelven un problema específico y retornan un resultado en modo texto que luego es comunicado al usuario.

7.1.1. Cliente MQTT

Es una clase que se utiliza como base a todas que necesiten publicar o suscribirse al servidor `Mqtt`. Mantiene una referencia a la clase `PahoMqttClient` y brinda funciones para conectarse y desconectarse.

Funciones

- `mqtt_connect`: Inicia la conexión al servidor MQTT tomando los parámetros de servidor y puerto desde el archivo de configuración.
- `mqtt_disconnect`: Finaliza la conexión con el servidor MQTT activa.
- `mqtt_on_message`: Callback que se ejecuta cuando llega un nuevo mensaje al servidor.
- `mqtt_on_connect`: Callback que se ejecuta cuando se conecta correctamente al servidor.
- `mqtt_on_subscribe`: Callback que se ejecuta cuando se suscribe a un tópico.

Figura 30: Servicios del sistema

7.1.2. Audio a texto: STTService

Este servicio se encarga de convertir la entrada del micrófono en texto según el modelo de lenguaje configurado. Para escuchar los datos del micrófono se utiliza la función RawInputStream de la librería SoundDevice, estos bloques se encolan en una función de callback. En paralelo se ejecuta un loop que va tomando los datos de la cola de audio y los pasa al motor de reconocimiento de voz que ejecutará el modelo configurado, para esta tarea se utiliza la librería Vosk. Finalmente, si logra detectar alguna frase compatible con el

lenguaje, publica un mensaje MQTT que luego será tomado por el servicio principal RiveroPIService.

Funciones

- **audio_input_callback:** Es un callback de la función `RawInputStream` que toma los datos de audio y los agrega a la cola de datos.
- **publish_accepted_audio_command:** Publica en el tópico `accepted_audio` junto con el texto que fue detectado.
- **run:** Implementa el loop principal, tomando bloques de audio de la cola y ejecutando la función `AcceptWaveForm` de Vosk para determinar si se detecta alguna oración válida.

7.1.3. Texto a audio: TTSService

Este servicio es un cliente MQTT que está suscripto al tópico `text_to_speak`, cuando recibe un mensaje lo guarda en una cola. Cada cierto tiempo recorre la cola en busca de mensajes pendientes, los convierte a audio en un archivo wav y los reproduce con la información que se desea comunicar al usuario. Para hacer la conversión de texto a audio se utiliza la función `pico2wave` de librería `picotts` de la empresa SVOX. Esta librería es open-source, está en español y funciona offline, aunque las voces son un poco robotizadas.

Funciones

- **on_handle_tts:** Esta función es la que se ejecuta cada vez que se recibe un mensaje en el tópico `text_to_speak`, ejecuta la función `convert_tts`.
- **convert_tts:** Recibe un texto, lo convierte a audio ejecutando la función `pico2wave` y lo guarda en un archivo. Además, agrega la ruta del archivo a una cola de mensajes que se deben reproducir.
- **play_next_audio:** Toma una ruta de archivo de la cola de archivos a reproducir y lo reproduce utilizando la librería `sound device`. Espera a que termine la reproducción para seguir la ejecución.
- **run:** Implementa el loop principal, se suscribe al tópico `text_to_speak` y comienza un loop que va tomando los archivos a reproducir de la cola. Ejecuta un nuevo hilo de sistema para reproducirlo.

7.1.4. Servicio principal: RiveroPIService

Este servicio se encarga de mantener el estado de la aplicación. Está suscripto al tópico `accepted_audio` que contiene el texto transcrito por el servicio `stt`. Una vez que lo recibe, lo deriva al estado actual para que sea procesado si corresponde. Existen tres posibles estados que se detallan más adelante: `Sleeping`, `WaitingForCommand` y `ExecutingCommand`.

Funciones

- `set_state`: Cambia el estado. Ejecuta la acción de `exit` del estado actual y `enter` del estado que se quiere establecer.
- `get_state`: Obtiene el objeto correspondiente al estado actual.
- `on_handle_accepted_audio`: Es el callback que se ejecuta cuando llega un mensaje al tópico `accepted_audio`, rederiva el mensaje obtenido por el servicio `stt` al estado actual.
- `run`: Implementa el loop principal, se suscribe al tópico `accepted_audio` y luego delega la ejecución de acciones al estado actual.

7.2. Máquina de estados

Se implementó una máquina de estados con el patrón de diseño `State`. Dado que el comportamiento del sistema cambia según el estado en el que se encuentra, este patrón nos permite tener un código limpio y con capacidad de agregar más estados a futuro. Actualmente existen tres estados `Sleeping`, `WaitingForCommand` y `ExecutingCommand` donde cada uno es representado por una clase que extiende a la clase abstracta `State`. Debemos notar que los estados son parte del servicio `RiveroPIService` y que implementan la lógica particular de un comportamiento.

Funciones

- `enter_state`: Función de entrada al estado. Setea las variables necesarias para comenzar.
- `exit_state`: Función de salida del estado. Hace la limpieza necesaria.
- `on_handle_accepted_audio`: Es llamada por el servicio `RiveroPIService`, recibe el texto del audio detectado por el servicio `STT`.

Figura 31: Estados del sistema

- **run:** Ejecuta la lógica del estado, es llamada en el loop principal del servicio RiveroPIService.

Estado: Sleeping

En este estado el sistema está durmiendo y esperando a recibir el comando de activación. Cada vez que se detecta alguna frase, es comparada con la palabra de activación **Hola Rivero**, en caso de coincidencia se pasa al estado **WaitingCommand** y se publica la frase **Esperando comando** a ser reproducida por el sistema.

Estado: WaitingCommand

Cuando se ingresa en este estado se setea un timer de maxtime segundos que se esperan para escuchar un nuevo comando. Todas las frases detectadas

Figura 32: Máquina de estados

por el sistema son comparadas con los comandos del sistema y en caso de existir una coincidencia se pasa al estado `ExecutingCommand` y se invoca al `AppDispatcher` para despachar la función correspondiente. En caso de que el tiempo transcurra sin detectarse un comando válido, se vuelve al estado anterior `Sleeping`.

Estado: `ExecutingCommand`

Este estado inicia cuando se está ejecutando un comando, para salir del estado debe pasar que se reciba un mensaje de finalización o bien un comando de cancelación.

7.3. Reconocimiento de Intents

Un intent es una acción que quiere ejecutar el usuario, esto se traduce a ejecutar una función de una aplicación en RiveroPI. En este prototipo se desarrolló un sistema de detección de intents donde se compara el texto generado por el servicio `STTService` con todos los intents configurados en el sistema. La configuración de estos intents se realiza con archivos `ini` y se utiliza la librería `ConfigParser` de python para convertirlos en un diccionario.

Cada aplicación puede tener varios comandos y cada comando puede tener

una o varias frases que desencadenan su ejecución. Por ejemplo, el comando para detectar colores puede ser invocado con las siguientes frases:

- Qué color ves
- Identificar color
- Colores

Estas frases se encuentran en archivos .ini dentro de la carpeta intents.

```
[cmdRiveroCamIdentifyMoney]
module: None
class: None
phrases:
    que billete tengo enfrente
    cual es el billete
    identificar billete
function: identifyMoney

[cmdRiveroCamDetectObject]
module: object_detector_app
class: ObjectDetectorApp
phrases:
    que objetos ves
    detectar objetos
    objetos
function: detectObjects

[cmdRiveroCamGetColor]
module: color_detector_app
class: ColorDetectorApp
phrases:
    que color ves
    identificar color
    colores
function: detectColors

[cmdRiveroCamReadText]
module: None
class: None
phrases:
    leer texto
function: readText
```

Figura 33: Intents de RiveroCam

IntentParser

El IntentParser es la clase encargada de determinar si un texto se ajusta a algún comando del sistema. Mantiene un diccionario con todos los comandos del sistema y las frases que los representan. Para cargar este diccionario se

hace uso de la librería ConfigParser de python. Se cargan todos los archivos .ini de la carpeta intents. Cuando se detecta una nueva frase pronunciada por el usuario, esta pasa a ser comparada con cada una de las frases obtenidas de la carpeta intents. La comparación se hace utilizando la librería RapidFuzz cuyo funcionamiento se detalla en la siguiente sección.

Funciones

- `load_intents`: Carga un diccionario con los comandos y sus frases ubicados en la carpeta intents, utiliza la librería ConfigParser para leer los archivos con extensión ini.
- `find_intent`: Recibe una frase y busca el comando correspondiente en el diccionario.
- `is_cancel_word`: Compara una frase directamente con el comando de cancelación.
- `is_wake_word`: Compara una frase directamente con el comando de activación.

7.4. Aplicaciones

Las aplicaciones son conjuntos de funcionalidades o tareas que puede ejecutar un usuario.

7.4.1. Clase base: RiveroApp

Cada aplicación implementa una clase que hereda de la clase RiveroApp, esta a su vez hereda de la clase MqttClient. La clase base de las aplicaciones tiene funciones auxiliares que se utilizan para obtener fotos o videos desde la cámara configurada, para terminar la ejecución y para enviar mensajes al servicio TTSService.

Funciones

- `get_cam_stream`: Obtiene un stream de datos de una cámara mediante request http.
- `capture_cam_image`: Obtiene un captura de imagen de la cámara mediante un request http.
- `start_app`: Realiza las acciones necesarias para iniciar la aplicación. Conecta al servidor MQTT.

Figura 34: Aplicaciones

- **stop_app**: Realiza las acciones necesarias para finalizar la aplicación. Desconecta del servidor MQTT.
- **finish_exec**: Envía un mensaje al tópico correspondiente indicando que termina la ejecución del comando actual.
- **speak**: Envía un mensaje al tópico correspondiente indicando el resultado que se debe comunicar al usuario.

7.4.2. Despachador: RiveroAppDispatcher

El despachador de aplicaciones implementado en la clase RiveroAppDispatcher es el encargado de mantener la relación entre los intents y el código a ejecutar. Existe un diccionario que indica por cada intent en qué archivo está y qué función se debe ejecutar. Las funciones se ejecutan por nombre, utilizando el método `getattr()` de python al cual se le pasan como parámetros

una instancia de la aplicación y el nombre de una función. Las aplicaciones instaladas se cargan desde los mismos archivos ini que los intents.

Funciones

- `load_apps`: Carga el diccionario donde las key son los intents y los valores son clase y función correspondientes.
- `dispatch_intent`: Utiliza el diccionario de aplicaciones para encontrar la función que se debe invocar y la invoca utilizando el método `getattr()` de python.

7.4.3. Aplicación: Día y Hora

Esta aplicación fue la primera implementada con propósitos de testeo, pero que también puede ser útil para el usuario final. Es una aplicación que obtiene el día y la hora del sistema y reproduce el audio con esta información.

- Intent: `cmdGetTime`
- Frases: qué día es hoy, qué día es, qué fecha es, cuál es la fecha, qué hora es, cuál es la hora
- Clase: `RiveroTimeApp`
- Función a ejecutar: `get_date_and_time`
- Resultado posible: Hoy es primero de abril, son las 14 horas y 56 minutos

7.4.4. Aplicación: Detector de colores

Dada la necesidad de identificar el color de la ropa para combinarse, se desarrolla una aplicación de visión artificial que, a partir de una imagen, ejecuta el algoritmo `kmeans` de `sklearn` para formar clusters con los valores RGB de los píxeles de esta imagen. Luego se genera una lista de objetos con los 10 colores RGB predominantes y el porcentaje de cada uno. Finalmente se compara cada valor RGB con un diccionario predefinido de colores. Esta comparación se hace calculando la distancia en el espacio CIELAB [27]. Si algún color coincide con los del diccionario, se agrega a la lista de resultados. El detalle de la implementación de esta funcionalidad se explica en el Anexo D.

- Intent: `cmdGetColors`

- Frases: que color ves, identificar color, colores
- Clase: `ColorDetectorApp`
- Función a ejecutar: `detect_colors`
- Resultado posible: Se detectaron los siguientes colores: rojo, verde, azul.

Figura 35: Resultado de detección de colores en ropa

7.4.5. Aplicación: Detector de objetos

Esta aplicación obtiene una imagen de la cámara configurada y ejecuta el algoritmo de detección de objetos de Yolo. Es importante aclarar que se necesita probar esta funcionalidad dado que RiveroPI debe soportar Yolo para que otras aplicaciones instaladas lo puedan utilizar. El detalle de la implementación de esta funcionalidad se explica en el Anexo D. Por más información sobre la instalación de Yolo ver el Anexo E: Preparación del sistema.

- Intent: `cmdGetObjects`
- Frases: que objetos ves, identificar objetos, objetos
- Clase: `ObjectDetectorApp`
- Función a ejecutar: `detect_objects`
- Resultado posible: Se detectaron los siguientes objetos: 80 por ciento gato, 60 por ciento libro.

Figura 36: Resultado de detección de objetos

8. Dispositivos periféricos: Cámara de mano

Se implementó un prototipo de una cámara de mano. El objetivo es que el ciego pueda llevarla cómodamente en un bolsillo. Es un dispositivo pequeño que puede ser apuntado en cualquier dirección con relativa facilidad. Este dispositivo será utilizada para ejecutar las aplicaciones de visión artificial implementadas en el transcurso del proyecto.

En la siguiente imagen puede verse la configuración desde el punto de vista del usuario, el ciego lleva la cámara en la mano, apuntando hacia la dirección de interés.

Figura 37: Usuario con la cámara en la mano

El prototipo se implementó con una cámara ESP32CAM, para programarla se conectó en una protoboard junto con una placa ESP32 (no se contaba con un adaptador FTDI). Para darle energía se conecta el módulo de alimentación de energía a la protoboard junto con un powerbank de 2600mAh. Se conectan los pins 3v3 y GND de la placa a la protoboard.

El código arduino subido a la cámara está basado en la implementación CameraWebServer que viene como uno de los ejemplos del fabricante ESPRESSIF [28]. Este servidor se conecta por Wifi al access point de la Raspberry y tiene la capacidad de recibir requests HTTP para obtener fotos y streams de video. Para ello se utilizan las siguientes urls:

- Obtener foto: <http://ip:puerto/capture>

Figura 38: ESP32CAM conectada en la protoboard

- Obtener stream de video: `http://ip:puerto/stream`

Queda como trabajo futuro soldar una batería de litio pequeña e imprimir en 3D una carcaza junto con una correa para sujetarla.

8.1. Aplicaciones

Se implementaron las siguientes aplicaciones para demostrar el funcionamiento de la cámara. Estas se documentan en la sección 7.4 del documento y el detalle de la implementación se encuentra en el Anexo D.

- Detector de objetos
- Detector de colores

9. Integración con otros desarrolladores

En esta sección se describen las pautas para integrar una nueva aplicación o dispositivo a la solución RiveroPI. Un desarrollador puede implementar una aplicación a utilizarse con el hardware existente, integrar un nuevo dispositivo de hardware o ambas. Para hacerlo debe cumplir con ciertos requisitos que se describen a continuación.

9.1. Librerías

El desarrollador debe asegurarse que las librerías utilizadas en su aplicación están instaladas en el entorno virtual, de lo contrario debe instalarlas. Para ello puede listar las librerías de python instaladas en el entorno riveropi-venv de la siguiente manera:

```
source /riveropi/environments/riveropi-venv/bin/activate
pip list
```

El desarrollador también es responsable de verificar e instalar el software necesario si se requiere algún paquete del sistema operativo.

9.2. Definición de comandos

Deben definirse los comandos que se quieren ejecutar teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- **módulo:** Nombre del archivo donde se encuentra el código. Se ubica en la carpeta apps.
- **clase:** Nombre de la clase que implementa la función a ejecutar.
- **función:** Nombre de la función a ejecutar dentro de la clase.
- **frases:** Frases que, al ser pronunciadas por el usuario, activan el comando.

Los comandos se definen en los archivos .ini dentro de la carpeta intents y se debe seguir el formato de configparser. Donde el nombre del comando se escribe entre paréntesis rectos y luego se definen los parámetros anteriormente mencionados. Por más información ver la sección 7.3 sobre reconocimiento de intents.

```
[cmdRiveroCamGetColor]
module: color_detector_app
class: ColorDetectorApp
phrases:
    que color ves
    identificar color
    colores
function: detectColor
```

Figura 39: Definición de comando para la app de indentificación de colores

9.3. Implementación de la aplicación

Debe crearse el archivo definido como módulo en el directorio `/rivero-pi/src/apps`. Por ejemplo si el módulo se llama `color_detector_app`, debe crearse el archivo `color_detector_app.py`. En el mismo debe implementarse la clase y las funciones definidas. La clase debe extender a la clase base `RiveroApp`. Ver la sección 7.4 por más información sobre las aplicaciones.

```
#!/usr/bin/env python3
from rivero_app import RiveroApp
import aux_color_detector as auxcd
import requests

class ColorDetectorApp(RiveroApp):

    def __init__(self):
        super().__init__("RiveroCamApp")
        self.camera_ip = "192.168.1.184"
        self.camera_port = "80"

    def detect_colors(self):
        self.capture_cam_image(self.camera_ip, self.camera_port)
        colors_list = auxcd.get_colors_from_image(self.temp_file)
        result = self.generate_colors_text(colors_list)
        self.speak(result)
        self.finish_exec()

    def generate_colors_text(self, colors_list):
        text = "Se detectaron los siguientes colores: "
        for color in colors_list:
            color_text = "{} por ciento de {}, ".format(color[1], color[0])
            text = text + color_text
        return text[:-2] + '.'
```

Figura 40: Implementación de la app de indentificación de colores

9.4. Configuración del dispositivo

Si se desea utilizar un nuevo dispositivo, debe configurarse según el protocolo de comunicación que se va a utilizar. Por el momento, las aplicaciones se conectan a través de WIFI y servicios web por HTTP. El dispositivo debe conectarse al WIFI de RiveroPI mediante el punto de acceso publicado.

10. Resultados alcanzados

El estudio del estado del arte de aplicaciones existentes muestra que existe una gran variedad de opciones pero ninguna con la capacidad de ser extendido para abarcar todas las posibles dificultades que un usuario pueda tener. Este trabajo previo permite tener en cuenta varios aspectos para diseñar el sistema y a partir de las entrevistas con una persona ciega, Federico Rivero, se logra obtener una priorización de las necesidades y una descripción de real de las problemáticas en nuestra región.

El principal resultado de este proyecto es una propuesta de diseño de un sistema IOT de bajo costo relativo y que puede ser extendido por otros desarrolladores, con potencial para ser una plataforma opensource. El costo de materiales estimados es de aproximadamente 200 dólares, aunque no se toman en cuenta la mano de obra, patentes, entre otros costos que pueden existir (Ver Anexo F).

Se logra poner en funcionamiento un prototipo utilizando tecnologías opensource y dispositivos muy accesibles en cuanto a costo y stock en nuestro país. El prototipo funciona offline, implementa un asistente de voz y aplicaciones de visión artificial que pueden ser utilizadas para detectar objetos y colores.

Se genera un documento con pautas para la integración de otros desarrolladores y se logra integrar con el dispositivo desarrollado por Nestor Sequeira, llamado Rivero Glasses.

Fortalezas del sistema diseñado:

- Arquitectura bien definida.
- Implementa un asistente de voz.
- Máquina de estados extensible.
- Servicios independientes que se comunican con el protocolo MQTT.
- Sistema extensible con aplicaciones y dispositivos implementados por terceros.
- Sistema preparado con el software necesario y documentación para replicar la solución.

11. Conclusiones y trabajo futuro

Los altos costos y el poco desarrollo de estas tecnologías en nuestra región son dos de los principales problemas que atentan contra la adopción masiva de dispositivos para asistencia a ciegos. Se considera que el proyecto Rivero PI puede utilizarse como base para que otros desarrolladores trabajen en la temática partiendo de una plataforma que les brinde las funcionalidades y estructura necesarios y así dedicarse a resolver problemas específicos; haciendo que el esfuerzo inicial sea menor.

Aunque hace falta mucho tiempo y trabajo para lograr una plataforma utilizable en ambientes reales, se llega al objetivo de diseñar un sistema IOT que ayuda a mejorar la independencia de ciegos, de bajo costo, integral, adaptable y que funciona offline. Además se logra desarrollar un prototipo del sistema con las funcionalidades mínimas necesarias para ejecutar aplicaciones de visión artificial, se desarrolla un dispositivo periférico con cámara y se integra con el dispositivo Rivero Glasses. Esto último permite validar que la solución puede ser extensible por terceros.

Desde el punto de vista del aprendizaje, este proyecto logra poner en práctica la mayoría de los conceptos vistos durante el posgrado. En cuanto a las tecnologías relevadas y utilizadas, aún hay mucho trabajo por hacer

Como trabajo futuro se considera realizar mejoras de varias características:

■ Robustez

- Evaluarla en ambientes reales.
- Evaluar la integración de otras tecnologías para el reconocimiento de voz, como Mozilla Deep Speech.
- Mejorar el sistema de reconocimiento de intents, agregando parámetros a los mismos.
- Desarrollar herramientas automáticas que permitan instalar el sistema y descargar aplicaciones implementadas por otros desarrolladores.

■ Nuevas funcionalidades

- Incorporar la solución de navegación guiada con balizas electrónicas.
- Desarrollar aplicación para reconocimiento de rostros.
- Desarrollar aplicación para reconocimiento de billetes.

■ **Estética y usabilidad**

- Mejorar la estética de los componentes físicos. Desarrollar carcazas y elementos de sujeción, como correas.
- Medir y mejorar tiempos de respuesta.
- Relevar otras soluciones de síntesis de audio offline para que el sistema no suene robótico.

■ **Rendimiento**

- Estudiar y documentar autonomía del sistema con distintas baterías y powerbanks, tanto del nodo principal como de la cámara.

■ **Difusión**

- Presentar el sistema a organizaciones interesadas, como la Unión de ciegos del Uruguay, de forma de evaluar la solución y obtener más información sobre las necesidades de los ciegos.
- Iniciar una comunidad de desarrollo opensource.
- Traducir la solución a otros idiomas, principalmente el portugués para integrar a usuarios y desarrolladores de Brasil.

12. Anexos

12.1. A: Estructura de carpetas y archivos

La carpeta principal se encuentra en el directorio raíz bajo la carpeta `riveropi`.

- **riveropi**: Carpeta principal, se encuentra en el directorio raíz del sistema operativo.
 - **environments**: Esta carpeta está destinada a los entornos virtuales de python. En principio existe uno que contiene todos los paquetes necesarios para funcionar, `riveropi-venv`
 - **models**: Aquí se encuentran los modelos y redes entrenadas.
 - **yolo**: Contiene el modelo de la red Yolo.
 - **stt**: Contiene el modelo de lenguaje de Vosk.
 - **src**: En esta carpeta se encuentra el código fuente
 - **apps**: Contiene los archivos de implementación de las aplicaciones específicas y las clases base.
 - ◊ **rivero_app.py**: Implementa la clase base `RiveroApp` y el despachador de aplicaciones `RiveroAppDispatcher`.
 - **assets**: Guarda assets del sistema, por ejemplo, el sonido de activación.
 - **config.py**: Es el archivo de configuración que se describe en el Anexo B.
 - **intent_parser.py**: Contiene la implementación del `IntentParser`.
 - **intents**: Carpeta con la definición de los intents y comandos a ejecutar.
 - **mqtt_client.py**: Contiene la implementación de la clase `MQTTClient`.
 - **riveropi_service.py**: Implementa la clase `RiveroPIService`.
 - **state_machine.py**: Aquí se implementa la máquina de estados y cada estado del sistema.
 - **stt_service.py**: Implementa la clase `STTService`.
 - **tts_service.py**: Implementa la clase `TTSService`.
 - **utils.py**: Implementa funciones auxiliares que se utilizan en todo el sistema.

12.2. B: Archivo de configuración

El archivo de configuración se utiliza para configurar variables globales que deben ser utilizadas por varios servicios o componentes del sistema. En el mismo, se definen varios diccionarios de variables, agrupadas por funcionalidad. Este se encuentra en la carpeta `riveropi/src/conf.py`. A continuación se describe cada una de las variables allí configuradas.

Variables `mqtt`

- `port`: Puerto del servidor `mqtt`.
- `username`: Nombre de usuario del servidor `mqtt`.
- `password`: Password del servidor `mqtt`.
- `host`: Host del servidor `mqtt`.

Variables `stt`

- `device_id`: Id de sistema operativo del dispositivo a utilizar para escuchar el stream de audio.
- `model_folder`: Carpeta donde se encuentra el modelo de lenguaje de Vosk.
- `blocksize`: Tamaño de los bloques de audio a escuchar.
- `activate_sound`: Sonido que se reproduce cuando se detecta la frase de activación.
- `wait_command_max_time`: Tiempo a esperar hasta volver al estado `sleeping` luego de que se detecta la frase de activación.

Variables `tts`

- `device_id`: Id de sistema operativo del dispositivo a utilizar para reproducir audio.
- `speaker_command`: comando de sistema operativo a ejecutar para traducir el texto a audio.
- `temp_filename`: nombre del archivo temporal para guardar los comandos traducidos mientras esperan en la cola para ser reproducidos.

Variables intents

- `acceptance_ratio`: Puntaje mínimo en la comparación rapidfuzz para que un intent sea aceptado.
- `wakeword_acceptance_ratio`: Puntaje mínimo en la comparación rapidfuzz para que la frase de activación sea aceptada.
- `wake_rivero_cmd`: Comando de activación.
- `cancel_rivero_cmd`: Comando de cancelación.
- `finish_rivero_cmd`: Comando de finalización de ejecución.

Variables topics

- `accepted_audio`: Tópico de audio aceptado.
- `wakeword_detected`: Tópico de frase de activación detectada.
- `text_to_speak`: Tópico que recibe el texto para reproducir en audio.

12.3. C: Lista de tópicos MQTT

- **accepted_audio**: El servicio STT publica en este tópico cuando logra convertir un bloque de audio a texto reconocido por el modelo de lenguaje. Luego dependiendo del estado del sistema, esta información es utilizada para identificar si este es un comando válido en el sistema.
- **wakeword_detected**: Se publica cuando se detecta la frase de activación. Es utilizado por los estados del sistema para cambiar de estado.
- **text_to_speak**: Es publicado por las aplicaciones para comunicar resultados al usuario en forma de audio. El servicio TTS se suscribe a este tópico para convertir el texto a audio.

12.4. D: Implementación de aplicaciones

12.4.1. Identificación de objetos con YoloV5

Yolo es uno de los algoritmos más importantes en la actualidad para detección de objetos en tiempo real. Es un debe tener esta librería instalada y probada en el sistema, por lo cual se implementa una simple aplicación para testear su funcionamiento. Esta aplicación toma una imagen de la cámara configurada y ejecuta el modelo YoloV5s.

El código fuente se encuentra en los archivos

- `/riveropi/src/apps/aux_object_detector.py`
- `/riveropi/src/apps/object_detector_app.py`

Luego de obtener la imagen de la cámara, se llama a la función que realiza el trabajo `detect_objects_from_image`. Esta carga el modelo de yolo con la función `load` y ejecuta la predicción con la función `model`.

```
#!/usr/bin/env python3
import yolov5

def detect_objects_from_image(image_path, save_result=True):
    image_path = "/riveropi/src/assets/imgs/img3.jpeg"
    model = yolov5.load('/riveropi/models/yolo/yolov5s.pt')
    res = model(image_path)
    listresult = res.pandas().xyxy[0].values.tolist()
    if (save_result):
        res.save(save_dir='/tmp/')
    return listresult
```

Figura 41: Función `detect_objects_from_image`

Yolo retorna una lista de objetos que tienen el siguiente formato (coordenadas de los bounding boxes, porcentaje de acierto y nombre del objeto detectado).

```
[
  [
    0.46455079317092896,
    356.521423333984375,
    702.0777587890625,
    760.6504516601562,
    0.6235724687576294,
    59,
    'bed'
```

```

    ],
    [
        696.7779541015625,
        482.9376525878906,
        775.64892578125,
        512.2945556640625,
        0.2955271899700165,
        73,
        'book'
    ]
]

```

Finalmente se recorre esta lista para generar el texto que se va a comunicar al usuario: *Se detectaron los siguientes objetos: 59 por ciento de bed, 73 por ciento de book.*

12.4.2. Detección de colores con OpenCV y Kmeans

Dada la necesidad de identificar el color de la ropa para combinarse, se desarrolla una aplicación de visión artificial que, a partir de una imagen, ejecuta el algoritmo kmeans de sklearn para formar clusters con los valores RGB de los píxeles de esta imagen. Luego se genera una lista de objetos con los 10 colores RGB predominantes y el porcentaje de cada uno. Finalmente se compara cada valor RGB con un diccionario predefinido de colores. Esta comparación se hace calculando la distancia en el espacio CIELAB [27]. Si algún color coincide con los del diccionario, se agrega a la lista de resultados.

El código fuente se encuentra en los archivos

- /riveropi/src/apps/aux_color_detector.py
- /riveropi/src/apps/color_detector_app.py
- /riveropi/src/apps/colors_library.py

La función `get_image` es la encargada de cargar una imagen desde archivo, utilizando las funciones de `opencv` y con ayuda de la función `reshape`, retorna una lista de píxeles RGB.

Resultado de `get_image`

```

[[240  88 126]
 [242  85 114]
 [241  86 112]
 ...
 [217  61  88]

```

```

def get_image(image_path):
    image = cv2.imread(image_path)
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    image = cv2.resize(image, (192, 256), interpolation = cv2.INTER_AREA)
    image = exposure.adjust_log(image, 1)
    image = image.reshape(image.shape[0]*image.shape[1], 3)
    print(image)

    return image

```

Figura 42: Función get_image

```

[221  63  95]
[221  71 107]]

```

Luego se ejecuta la función `get_color_clusters` que ejecuta el algoritmo Kmeans con 10 clusters como parámetro. A partir del resultado de esta ejecución se obtiene una lista de diccionarios con cada color RGB y el porcentaje de aparición. Los campos nombre y distancia se reservan para el siguiente paso del algoritmo.

```

def get_color_clusters(image, n_clusters = 10, show_chart = False):
    clf = KMeans(n_clusters)
    labels = clf.fit_predict(image)
    counts = Counter(labels)
    center_colors = clf.cluster_centers_

    hex_colors = [rgb2hex(center_colors[i]) for i in counts.keys()]
    rgb_colors = [center_colors[i] for i in counts.keys()]

    image_colors = []
    for i in counts.keys():
        percentage = round((counts[i] * 100) / len(labels))
        image_colors.append({'rgb': center_colors[i], 'percentage': percentage, 'name': '', 'distance': 9999 })

    if (show_chart):
        plt.figure(figsize = (8, 6))
        plt.pie(counts.values(), labels = hex_colors, colors = hex_colors)
        plt.show()
    print(image_colors)
    return image_colors

```

Figura 43: Función get_color_clusters

Resultado de parcial de la función `get_color_clusters`

```

[{'rgb': array([242.46546238,  83.51596018, 107.75171918]), 'percentage': 20,},
{'rgb': array([252.11671233, 111.53150685, 135.38410959]), 'percentage': 7,},
{'rgb': array([226.67282747,  67.13836371,  88.08571429]), 'percentage': 24,},
{'rgb': array([207.95651163,  51.6327907 ,  69.85918605]), 'percentage': 17}]

```


Figura 44: Imagen analizada

Luego se toma esa lista y se ejecuta la función `find_color_names` que compara cada uno de los colores RGB con los de un diccionario de colores predefinido. Convirtiendo cada uno al espacio de colores Cielab y calculando la distancia. Si la distancia entre colores está dentro de un umbral configurado, se considera que se ha encontrado el color del diccionario.

Algunos colores del diccionario predefinido en el archivo `colors_library.py`:

```
colors = [
{ 'name': 'maroon', 'hex': '#800000', 'rgb': [128,0,0]},
{ 'name': 'dark red', 'hex': '#8B0000', 'rgb': [139,0,0]},
{ 'name': 'brown', 'hex': '#A52A2A', 'rgb': [165,42,42]},
{ 'name': 'firebrick', 'hex': '#B22222', 'rgb': [178,34,34]}
```

Código de la función `find_color_names` y `compare_colors`

```
def compare_colors(color1, color2, threshold = 25):
    colorlab1 = rgb2lab(np.uint8(np.asarray([[color1]])))
    colorlab2 = rgb2lab(np.uint8(np.asarray([[color2]])))
    diff = deltaE_ciede2000(colorlab1, colorlab2)
    if (diff < threshold):
        return diff[0][0]
    else:
        return None
```

Figura 45: Función `compare_colors`

A continuación se filtran los resultados para obtener el nombre del color y el grado de incidencia en la imagen, resultando la siguiente lista.

```

def find_color_names(image_colors):
    for image_color in image_colors:
        for library_color in colors_library.colors:
            distance = compare_colors(image_color['rgb'], library_color['rgb'])
            if (distance is not None and distance < image_color['distance']):
                image_color['name'] = library_color['name']
                image_color['library_rgb'] = library_color['rgb']
                image_color['distance'] = distance

```

Figura 46: Función find_color_names

```

[('indian red', 44),
 ('crimson', 17),
 ('brown', 15),
 ('light coral', 7),
 ('black', 7),
 ('dim gray', 5),
 ('lavender blush', 2),
 ('dark gray', 1)]

```

Por simplicidad, en el resultado final se obtienen solamente los tres colores predominantes. El text que se comunica al usuario luce de la siguiente manera:

Se detectaron los siguientes colores: indian red, crimson, brown

12.5. E: Preparación del sistema y librerías instaladas

Se instalaron varias librerías para que el sistema pueda funcionar, en esta sección se detallan las más relevantes.

12.5.1. Servicios del sistema con systemd

Se utiliza la herramienta systemd para ejecutar los servicios de riveropi automáticamente desde linux, systemd proporciona un gestor de sistemas y servicios que se ejecuta como PID 1 e inicia el resto del sistema.

```
sudo apt-get install systemd
```

12.5.2. Virtualenv

Virtualenv es una herramienta usada para crear un entorno Python aislado. Este entorno tiene sus propios directorios de instalación que no comparten bibliotecas con otros entornos virtualenv o las bibliotecas instaladas globalmente en el servidor. Permite manejar un entorno Python personalizado sin interferir con la instalación global.

```
pip install virtualenv
```

12.5.3. Access point

Para que la Raspberry PI pueda funcionar como un access point, se instaló el paquete hostapd. Este paquete funciona como demonio del sistema operativo. Además se configuró un wifi usb dongle para que actúe como interfaz de red y así tener otra interfaz para conectarse a internet y descargar paquetes o actualizaciones.

```
sudo apt install hostapd
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd
```

12.5.4. Eclipse Mosquitto

Es un servidor open source que implementa el protocolo MQTT 5.0 [23], dado que es muy liviano es ideal para ser utilizado en dispositivos como la Raspberry PI. La instalación se efectuó de la siguiente manera:

```
sudo apt-get install mosquitto
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd rivero
sudo vi /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
```

```
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd
```

12.5.5. PahoMQTT

Es una librería que provee implementaciones y funcionalidades para clientes MQTT [29]. Se instaló el paquete de python paho-mqtt.

```
pip install paho-mqtt
```

12.5.6. SoundDevice

Es un módulo de python que provee funcionalidades para reproducir y grabar señales de audio utilizando matrices de numpy [30]. En RiveroPI se utiliza para obtener la entrada del micrófono y para reproducir los audios generados por el servicio TTSService. Para escuchar audio del micrófono se utiliza la función `sd.RawInputStream(...)` y para reproducir un archivo de audio se utiliza la función `sd.play(...)`

```
pip install sounddevice
```

12.5.7. PicoTTS

Es la librería utilizada para convertir texto a audio [31]. Se descargó el código correspondiente y se compiló para obtener el ejecutable pico2wave.

```
git clone https://github.com/naggety/picotts
cd pico
./autogen.sh
./configure
make
make install
```

Para convertir un texto a audio se ejecuta el siguiente comando:

```
pico2wave -l es-ES -w archivo_salida.wav "Texto"
```

12.5.8. RapidFuzz

RapidFuzz es una librería opensource de comparación de caracteres para Python y C++ [32]. Se utiliza para comparar las frases detectadas por el servicio de audio a texto con las frases definidas para cada intent.

```
pip install rapidfuzz
```

Se utiliza principalmente la función `extractOne` que recibe una frase, una lista de sentencias a comparar y un ratio de aceptación, retornando el score de coincidencia. En el `IntentParser` se comparan todas las sentencias configuradas y se obtiene la que tenga mayor score. Notar que el score es 0 si no cumple con el ratio de aceptación.

```
comando = 'cmdGetTime'  
sentencias = ['que hora es', 'que dia es', 'cual es la hora']  
frase = 'que hora es'  
score = fuzz.extractOne(frase, sentencias, ratio=90)
```

12.5.9. Vosk

Vosk es un toolkit de reconocimiento del audio a texto. Para instalar Vosk se utiliza el siguiente comando:

```
pip install vosk
```

Para mejorar la performance de detección de Vosk fue necesario adaptarlo al modelo de lenguaje que vamos a utilizar. Se ajusta la probabilidad de las palabras que sabemos que se deben detectar, están incluidas en las frases definidas por los intents. Para lograrlo se sigue la guía de adaptación de Vosk [33]. Se recompila el modelo de lenguaje a partir de un archivo de texto con todas las frases a reconocer.

Por ejemplo:

```
hola rivero  
detectar billete  
comenzar caminata  
detectar objetos  
quién está en la puerta  
terminar  
navegar  
uruguay  
brasil  
andres  
nicolas  
vinicio  
listar comandos  
comenzar  
despertar  
que hora es  
donde estoy
```

12.5.10. Scikit-learn

Es una biblioteca para aprendizaje automático de software libre para Python. Incluye varios algoritmos de clasificación, regresión y análisis de grupos entre los cuales están máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios, Gradient boosting, K-means y DBSCAN. El algoritmo K-means se utiliza en la aplicación de detector de colores.

```
pip install scikit-learn
```

12.5.11. OpenCV

OpenCV es una librería de visión artificial necesaria para poder desarrollar y ejecutar aplicaciones de visión artificial. Se instaló OpenCV para python.

```
pip install opencv-contrib-python
```

12.5.12. Tesseract

Tesseract es una herramienta que reconoce texto en imágenes con la técnica de OCR. Fue desarrollada por Hewlett Packard y en 2005 pasó a ser OpenSource. Desde 2006 es mantenida por Google. En la versión 4.0 de tesseract, se utiliza un modelo basado en Deep Learning para reconocer caracteres con redes LSTM y RNN.

```
sudo apt install tesseract-ocr
```

Finalmente se instala en el entorno virtual es wrapper de python.

```
sudo pip install pytesseract
```

12.5.13. Yolo - Pytorch

Yolo es un sistema opensource para la detección de objetos en tiempo real. Requiere la presencia de Pytorch y TorchVision para funcionar. Para instalarlos en la Raspberry PI se compiló una versión específica para la arquitectura arm7l. Se obtuvieron los códigos fuentes de las siguientes url:

```
git clone https://github.com/pytorch/vision
git clone https://github.com/pytorch/pytorch
```

Luego se compilaron pytorch1.8 y torchvision0.9, generando un archivo wheel para luego instalarlos con pip.

```
pip install torch-1.8.0a0+56b43f4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
pip install torchvision-0.8.0a0+45f960c-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
```

Finalmente se pudo instalar YoloV5 con el siguiente comando

```
pip install yolov5
```

El modelo descargado es YoloV5s dado que es uno de los más performantes y se encuentra en la carpeta `/riveropi/models/yolo`. Notar que se puede descargar y utilizar cualquier modelo requerido, la url de releases es la siguiente: <https://github.com/ultralytics/yolov5/releases>

12.6. F: Presupuesto de materiales

En este anexo se muestran los presupuestos estimados del proyecto y de lo que sería la solución final. Se debe tener en cuenta que para el proyecto se compraron algunos materiales auxiliares y otros que no se utilizaron, dejando los sensores TOF y el módulo ESP32 para el proyecto Rivero Glasses. El

Presupuesto Proyecto				
		Cantidad	Precio unitario	Costo
Totales				\$313,50
Raspberry PI4 4GB Canakit		1	\$99,00	\$99,00
USB wifi adapter		1	\$13,00	\$13,00
ESP32		2	\$7,75	\$15,50
ESP32 CAM		2	\$7,50	\$15,00
Raspberry PI Zero		2	\$17,00	\$34,00
Sensor infrarrojo VL53L0X		2	\$6,00	\$12,00
Micrófono USB		1	\$8,00	\$8,00
Auriculares inalámbricos BT		1	\$30,00	\$30,00
USB Dongle Bluetooth		1	\$12,00	\$12,00
Power Bank		1	\$50,00	\$50,00
ProtoBoard		1	\$10,00	\$10,00
Batería litio 1600 mAh		1	\$15,00	\$15,00

Figura 47: Materiales comprados durante el desarrollo del proyecto

presupuesto final de la solución se hizo estimando de los materiales minimos necesarios para construir un prototipo utilizable por un usuario final. No se toman en cuenta los costos de las impresiones 3D para la carcaza de la Raspberry PI y la cámara. Tampoco se toman en cuenta elementos auxiliares como correas para sujetar los dispositivos.

Presupuesto Solución				
		Cantidad	Precio unitario	Costo
Totales				\$192,00
Raspberry PI4 4GB con BT		1	\$69,00	\$69,00
USB wifi adapter		1	\$13,00	\$13,00
ESP32 CAM		2	\$7,50	\$15,00
Auriculares inalámbricos BT		1	\$30,00	\$30,00
Power Bank		1	\$50,00	\$50,00
Bateria litio 1600 mAh		1	\$15,00	\$15,00

Figura 48: Estimado de materiales necesarios para desarrollar un prototipo utilizable

12.7. G: Entrevista a Federico Rivero

Este proyecto está inspirado en un encuentro con Federico Rivero, nos encontramos cuando él quería cruzar una calle transitada del centro de Montevideo. Le ayudé a cruzar y luego lo acompañé varias cuadras hasta la terminal. En el transcurso de ese recorrido charlamos sobre sus dificultades y las tecnologías de asistencia a ciegos que utiliza. Utiliza Siri en su iPhone pero no tiene acceso a tecnologías más avanzadas que le den soporte a la visión y movilidad. Las principales dificultades que encuentra son los costos y el poco acceso desde nuestro país, muchas tecnologías no llegan.

Durante el transcurso del proyecto tuvimos varios diálogos en los que se definieron algunas prioridades:

Movilidad

- Identificar cuándo viene un autobús determinado.
- Identificar el andén a en donde se tiene que parar.
- Detectar obstáculos mientras camina.
- Sistema de guías dentro de la ciudad, espacios cerrados o sitios de interés.

Visión

- Identificar objetos.
- Identificar el color de la ropa.
- Leer texto y documentos.
- Identificar billetes.
- Reconocer las personas que están en la puerta de su casa.

Referencias

- [1] OMS. *La OMS presenta el primer Informe mundial sobre la visión*. 8 de oct. de 2019. URL: <https://www.who.int/es/news-room/detail/08-10-2019-who-launches-first-world-report-on-vision>.
- [2] Portal 180. *Censo: sorpresa por alto número de discapacitados*. 2012. URL: https://www.180.com.uy/articulo/28890_Censosorpresa-por-alto-numero-de-discapitados.
- [3] Globo. *Cegueira já afeta 36 milhões de pessoas no mundo*. 16 de jun. de 2019. URL: <https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/cegueira-ja-afeta-36-milhoes-de-pessoas-no-mundo-diz-pesquisa-21661673>.
- [4] *mycroft ai*. URL: <https://mycroft.ai/>.
- [5] *Asistente de google*. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Asistente_de_Google.
- [6] *bemyeyes*. URL: <https://www.bemyeyes.com/>.
- [7] *Device for the blind uses computer vision and machine learning*. Oct. de 2016. URL: <https://www.theengineer.co.uk/device-for-the-blind-uses-computer-vision-and-machine-learning/>.
- [8] *EyeSynth*. URL: <https://eyesynth.com/que-es-eyesynth/>.
- [9] *Orcam my Eye2*. URL: <https://www.orcam.com/en/myeye2/>.
- [10] *asistentevisual*. URL: <https://trama.uy/proyecto/194/asistente-visual-app-para-personas-ciegas-y-con-baja-vision/>.
- [11] *eyegr*. URL: <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2508/3580>.
- [12] *bielglasses*. URL: <https://www.bielglasses.com/>.
- [13] *2C3D*. URL: <https://www.producthunt.com/posts/camera-for-the-blind>.
- [14] *Sonidos para guiar invidentes*. Sep. de 2016. URL: <http://unajaponesaenjapon.com/40270/sonidos-para-guiar-a-los-invidentes-modorei>.
- [15] *Wayfindr*. URL: <https://www.wayfindr.net/>.
- [16] *navilens*. URL: https://cadenaser.com/ser/2018/02/28/ciencia/1519813209_748483.html.

- [17] *masseyeandear*. URL: https://masseyeandear.org/news/press-releases/2021/07/wearable-devices-can-reduce-collision-risk-in-blind-and-visually-impaired-people?utm_medium=email&_hsmi=144590487&_hsenc=p2ANqtz-8lf0w6axs5-D47J70MMTfU6ahZ_xvpxw7hKUAGU2u5ABzM3glgr96XAmXGzdWcw3auxTShmfI3GxyVU_iiP1eQhi2buw&utm_content=144590487&utm_source=hs_email.
- [18] *wewalk*. URL: <https://www.infobae.com/america/tecno/2019/02/10/la-historia-detras-de-wewalk-el-baston-inteligente-para-ciegos-que-se-vendera-en-2019/>.
- [19] *Asistente virtual*. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Asistente_virtual.
- [20] *OCR*. URL: <https://blog.signaturit.com/es/ocr-que-es-el-reconocimiento-optico-de-caracteres>.
- [21] *reconocimientovoz*. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla.
- [22] *Raspberrypi 4*. URL: <https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/>.
- [23] *Eclipse Mosquitto MQTT Server Opensource*. URL: <https://mosquitto.org/>.
- [24] *mycroft*. URL: <https://github.com/MycroftAI/mycroft-precise>.
- [25] *cmusphinx*. URL: <https://cmusphinx.github.io/>.
- [26] *Mozilla's DeepSpeech*. URL: <https://github.com/mozilla/DeepSpeech>.
- [27] *cielab*. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_Lab.
- [28] *ESP Camera Web Server*. URL: <https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/ESP32/examples/Camera/CameraWebServer>.
- [29] *Paho MQTT*. URL: <https://pypi.org/project/paho-mqtt/>.
- [30] *sounddevice*. URL: <https://python-sounddevice.readthedocs.io/en/0.4.2/>.
- [31] *Pico TTS*. URL: <https://github.com/naggety/picotts>.
- [32] *RapidFuzz*. URL: <https://github.com/maxbachmann/RapidFuzz>.
- [33] *Adaptación de Vosk*. URL: <https://alphacephei.com/vosk/adaptation>.